

HET MAB VOOR 50 JAAR

door Prof. J. Nathans

Verleden jaar kon ik vertellen dat het verslag van de Commissie Bijleveld met betrekking tot de wettelijke regeling van het accountantswezen was verschenen. Dit verslag was in belangrijke mate geïnspireerd door hetgeen door de drie belangrijkste verenigingen van accountants die een vakopleiding tot hun taak rekenden, als noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van het beroep werd gezien. De vereniging van academisch gevormde accountants kwam daartegen in het geweer en diende een rekest bij de minister in. Dat rekest vinden wij op verzoek geplaatst in het januarinummer 1931. Het heeft weinig zin om deze oude geschiedenis op te halen maar ik kan er niet om heen omdat het MAB in 1931 als arena fungeerde waarin degenen die zich als kampioenen voor „de drie” en voor de VAGA opwierpen elkaar in welhaast elk nummer te lijf gingen. De strijd spitste zich in het bijzonder toe op het bestaansrecht van de verenigingsopleidingen versus de academische. Het was een strijd waarin al van het prille begin af een zekere emotionele verontwaardiging om de uitlatingen van de tegenpartij een naar mijn mening niet te verwaarlozen rol speelde.

Wat moet ik nu anno 1981 hierover nog opmerken? De kampioenen van toen zijn moegestreden en de tijd heeft geen van beide partijen geheel gelijk gegeven. Misschien is het enige dat nog gezegd kan worden, dat wij er goed aan doen om nooit uit het oog te verliezen dat pragmatische theorie en -oplossingen tijdgebonden zijn en niet verdedigd behoren te worden als zouden zij tijdloze waarheid betreffen. Hiermede kom ik dan op de artikelenreeks van Abram Mey welke in het januarinummer een aanvang neemt onder de titel „Eenige critische beschouwingen over de leer der organische winstcalculatie”.

Bij het herlezen van dat artikel moet mij van het hart dat Mey méér verdiend heeft dan een liber amicorum en het voortleven in een aantal stereotypen. Als het waar is dat alleen barbaren hun geschiedenis niet kennen hoop ik maar dat er nog eens een dogmenhistorie van de bedrijfseconomie wordt geschreven op een zodanige wijze dat alle door hun werkzaamheden en specialistische studie overbezette vakgenoten er kennis van kunnen nemen. De naam van Abram Mey zal aan zo'n uitgave stellig reliëf bijzetten.

Als laatste punt: Dijker recenseert een in 1930 te New York verschenen boek van R. W. Babson, getiteld „Investment Fundamentals”. Hij licht daar onder meer de navolgende passage uit: „Give little weight to an endorsement by accountants unless they have a good reputation”. En dat dan ondanks de wettelijke regeling aldaar.

In dit nummer schreven

MR. DRS. H. BECKMAN, geboren 1944. Doctoraalexamens bedrijfseconomie (1966), fiscale economie (1968), Nederlands recht (1971) alsmede accountants-examen (1972). Wetenschappelijk hoofdmedewerker bedrijfseconomie Juridische faculteit EUR 1971-1980, thans werkzaam bij Moret & Limperg, voorts onder meer voorzitter Commissie van Advies inzake Ondernemingsrecht van het NIVRA. Diverse publikaties.

H. L. F. VERBRAAK, geboren 1930. Legde in 1956 zijn slotexamen af bij de „Stichting Buitenuniversitair Onderwijs Actuariële Wetenschappen”. Sinds 1957 lid van de maatschap „Brans & Co, Actuarissen” te Amsterdam.

PROF. DR. A. B. FRIELINK, R.A. Openbaar accountant te Amsterdam. Voorzitter van de maatschap Van Dien+Co, buitengewoon hoogleraar in de administratieve organisatie en controleleer, alsmede de methodologie van de automatische informatieverwerking Universiteit van Amsterdam. Oud-voorzitter NIVRA. Voorzitter Commissie van Advies inzake Jaarverslaggeving (CAJ) NIVRA. Lid-deskundige Centrale Commissie voor de Bejaardenorden. Lid van de Centrale Commissie voor de Statistiek. Lid van de PTT-raad. Lid van de Bibliotheekraad. Publikaties o.a. De theoretische grondslagen van de administratieve inrichtingsleer (MAB 1947). Auditing automatic data processing (1961). The adaptation of auditing to new techniques (1967). Over begrippen en termen (MAB 1971). De GBR verklaard (1974). Voorbereiding van computertoepassingen (2e dr. 1979).

PROF. DR. HUBERT OOGHE is hoogleraar aan de Faculteit van de Economische Wetenschappen en directeur van het Seminarie voor Bedrijfseconomie van de Rijksuniversiteit te Gent (België). Hij is tevens partner in Ratio-Plus, adviesbureau voor financiële analyse en beleid.

SPEC. LIC. WILFRIED DE GROOTE is licentiaat in de Economische Wetenschappen (1977 RUG) en licentiaat in de Accountancy en het Fiscaal Recht (1978 RUG). Hij is thans werkzaam als assistent bij het Seminarie voor Bedrijfseconomie van de Rijksuniversiteit te Gent (België).

DRS. H. MARSEILLE, geboren 1931. Accountantsexamen aan de Economische Hoogeschool van Rotterdam, 1963. Sedert 1969 firmant van Van Dien+Co, Accountants.

PROF. J. NATHANS, geboren 1909. Accountantsdiploma NivA 1942. Werkzaam in het openbaar accountantsberoep tot 1971 als lid van - in verband met fusies - meerdere maatschappen. 1957 lector, 1964 buitengewoon en vanaf 1971 gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in de Grondslagen van de Administratieve Organisatie. Vervulde diverse functies in de beroepsorganisatie en daarbuiten. Publicaties in artikelvorm. Sinds 1978 met emeritaat.